

RUS VA O'ZBEK ADABIYOTIDA OTA OBRAZINI YARATISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878614>

Klara IBATOVA,

Toshkent aniq va ijtimoiy fanlar universiteti Filologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
 Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif rus va o'zbek badiiy adabiyotida Ota obrazini yaratish masalalari haqida fikr yuritadi. Otalar va farzandlar orasidagi ziddiyatlar masalalari har qanday ijtimoiy formatsiyada va jamiyatda mavjud. Mana shuning uchun ham bu mavzuni o'rganish adabiyotshunoslikning asosiy mavzularidan biri hisoblanadi.

Аннотация. В данной статье автор размышляет над вопросами создания образа Отца в русской и узбекской художественной литературе. Проблемы конфликта между отцами и детьми существуют в любой социальной формации и обществе. Именно поэтому изучение этой темы считается одной из основных тем литературоведения.

Annotation. In this article, the author reflects on the issues of creating the image of the Father in Russian and Uzbek fiction. The problems of conflict between fathers and children exist in any social formation and society. That is why the study of this topic is considered one of the main topics of literary criticism.

Tayanch so'zlar: *ota obrazi, farzandlar, munosabatlar, oila, an'analar, urf-odatlar.*

Ключевые слова: *образ отца, дети, взаимоотношения, семья, традиции, обычаи.*

Keywords: *image of the father, children, relationships, family, traditions, customs.*

XX asrda Rossiya kabi O'zbekistonda sodir bo'lgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar an'anaviy turmush tarzining barcha jabhalariga, jumladan, o'zbek oilasida otaning mavqei, uning farzandlar bilan munosabatiga o'z ta'sirini o'tkazdi.

Hozirda an'anaviy va zamonaviy an'analar kontekstida ota-onalar va bolalar o'rtasida munosabatlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Rus va o'zbek badiiy adabiyotida Ota obraziga bag'ishlangan kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, Otaning "Zamonaviy" pozitsiyasi va xulq-atvori "an'anaviy" dan qanday farq qiladi? "Zamonaviy" stereotip, otalikning me'yoriy qiyofasi va "an'anaviy" o'rtasidagi farq nima?, Otaning oiladagi mavqei va rolining o'zgarishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi? O'zbeklarda ota-bola munosabalarida qanday o'ziga xos ruhiy xususiyatlarni kuzatish mumkin? -degan savollar ushbu tadqiqotning mazmun-mohiyatini ko'rsatadi.

Said Axmadning "Ufq" roman-trilogiyasi ikkinchi jahon urushi yillarida mamlakat ichkarisida bo'lgan voqealarni o'z ichiga oladi. Asarda urush azoblarini ko'zi bilan ko'rgan, urushdan yog'och oyoqda qaytib kelgan Ikromjon Ota obrazining hayotiy kechinmalari aks ettirilgan.

Ikromjon ota urushdan qaytgach, bor kuch-qudratini front ortidagi jangga safarbor qiladi. U qishloqdoshlarini juda murakkab sharoitlarda, ochlik va kasalliklar xalqning tinka-madorini quritayotgan bir paytda ularni g'alabaga bo'lgan ishonch bilan mehnat qilishga undaydi va o'zi boshqalarga o'rnak bo'lish maqsadida mehnat frontida oldingi safda bo'ladi.

U o'g'li Tursunboyning urushdan qochib kelganiligini sezib qolib, u yashirinib yotgan qamishzor ichiga borib, o'g'lini hassasi bilan urib o'ldiradi va shu yerning o'zida hassasi bilan jasadni ko'madi.

Ushbu asarda hayot zarbasiga uchragan, ezilgan, Ota obrazi yozuvchi tomonidan ustalik bilan yoritilgan. Vatan ozodligi har narsadan kuchli, buyuk tuyg'u ekanligini obraz orqali sezamiz.

Jahon adabiyotida, xususan, mumtoz nasrida ota obrazini yaratish har qanday jamiyatda ham dolzarb masalalardan biriga aylangan. Jumladan, rus badiiy adabiyotida ota obrazi ko'plab ijodkorlar tomonidan talqin qilingan.

S.Axmadning "Ufq" romanidagi Ota obrazi A.S.Pushkinning "Dubrovskiy" romanidagi Andrey Gavrilovich Dubrovskiy qiyofasidagi Ota obrazi qaysidir jihatlari bilan bir-biriga o'xshaydi. Ikromjon ota ham Andrey Gavrilovich Dubrovskiy ham armiya safida urush azoblarini ko'rgan, armiya safidan qaytgach, qishloq odamlari bilan bir safda turib, og'ir mehnat qiladi.

Ikkalasi ham adolatsizlik qurboni. A.Dubrovskiy eng yaqin do'sti, boy pomeshek Kirill Petrovich Troekurov tomonidan mol-mulkidan ajralib, oilasi parokanda bo'lgan bo'lsa, Ikromjon ota esa o'g'li urushdan qochib kelgan Tursunboyning hatti-harakati bilan otaning qaddi-qomati buklanib qoladi.

A.Dubrovskiyning o'g'li Vladimir Andreyevich Dubrovskiy otasiga qilgan yovuzlik va adolatsizlik uchun jonini fido qilib, dushmanlardan o'ch oladi. U o'zining yoniga adolatsizlik qurboniga aylagan yaqin do'stlarini yig'ib, hukumatga qarshi kurashadi va shu muqaddas adolat yo'lida qurbon bo'ladi.

XIX asr rus mumtoz adabiyotining yirik vakili I.S. Turgenevning "Otalar va bolalar" ("Отцы и дети") muammosini aks ettirilgan. Keksa avlod har doim ham yoshlarni tushuna olmaydi. Bu esa yozuvchi romanning dolzarbligini ko'rsatadi.

Shaxsni tarbiyalash masalalari badiiy adabiyotning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Ammo, avlodlar o'rtasida bog'liqlik, urf-odatlarining tasvirlanishi, otalar tajribasining davomiyligi, ota va bolalar orasidagi munosabatlar to'qnashuvi bugungi kunda ham rus badiiy adabiyoti singari o'zbek nasrida ham dolzarbligicha qolmoqda.

Romanda ikki holat– Arkadiyning ota-onasi bilan Bazarovning ota-onasi o'rtasidagi munosabatlar ko'rsatilgan. Yevgeniy haqiqatdan ham ota-onasidan uzoqda, ular orasida qarashlar, pozitsiyalarda tafovut mavjud. Lekin Yevgeniy ota-onasini hurmat qilishga, ular bilan har bir daqiqani qadrlashga urinadi.

Arkadiy esa, umuman aksincha, o'zining otasi va libirial amakisi bilan munosabatlari qarama-qarshi ziddiyatli bo'lsada, lekin, uning o'zi ham ularga o'xshaydi, sevgiga ishonadi, san'atni qadrlaydi. Avlodlar orasida farq aslida unchalik katta emas va roman oxirida barcha qaxramonlar bir-birini yaxshiroq tushuna boshlaydilar; Arkadiy otasi va uning Feneshka bilan munosabatlarini tushunadi, Bazarov Pavel Petrovichning ichki fojeasini tushunadi va hatto Pavel Petrovich Bazarovni tushuna boshlaydi.

Hozirda jamiyatda – ijtimoiy hayotda, badiiy adabiyotda va umuman madaniyatda "Ideal ota" nima o'zi, degan savol tug'ilishi turgan gap.

M.Sholoxovning "Inson taqdiri" da Andrey Sokolov yetim bola uchun haqiqiy otaga aylanadi. Baxt va inson taqdiri moddiy boylik bilan o'lchanmaydi.

Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan haydovchi Andrey Sokolov oilasini tashlab, frontga ketadi. Urushning dastlabki oylaridanoq u yarador bo'lib, fashistlar tomonidan asirga olinadi. Asirlikda u konslagerning barcha qiyinchiliklarini boshidan kechiradi, mustahkam iroda ko'rsatib, lagerdan qochadi.

Andrey frontda qisqa ta'til olib, o'zining kichik vataniga qaytadi va u yerda sevimli rafiqasi Irina hamda ikkala qizlari fashistlarning bombasi ostida halok bo'lganligini biladi. So'ng yana frontga qaytadi.

Andreyning yaqinlaridan faqatgina o'g'li qolgan bo'lib, u frontda ofitser bo'lib, u ham urushning so'nggi kuni halok bo'ladi. Urushdan so'ng Andrey xaydovchi bo'lib ishlab yurib, ko'chada Vanya degan yetim bolani topib oladi va unga o'zini otasi deb tanishtiradi va murg'akkina bolaga hayotga bo'lgan umidini uyg'otadi. Andrey butun hayotini, mehrini mana shu bolaga bag'ishlaydi.

M.Sholoxov Andrey Sokolovni ideal ota darajasida tasvirleydi va bu asar jahon adabiyotining ulkan hazinasini boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ф.К.Кийикбоев. Ўзбек адабиётида Ота ва бола муносабатлари масалалари. Фил.фан.ном.диссерт.автореф. Тошкент, 2012.
2. К.В.Денисович. Образ отца в художественной литературе.//Юный учёный №4.2019.
3. Т.Л.Худойкулов. Ўзбек насрида Ота образи талкини масалалари. Монография. Термиз, 2023.
4. Формонов Б.Д. Тоғай Мурод асарларида меҳнаткаш халқ образи таҳлили.//НамДУ ахборотномаси. № 4.1998.